

**PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINING MA'MURIY HUDUDIDA
KRIMINOGEN VAZIYATGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI
BARTARAF ETISH BO'YICHA HUQUQBUZARLIKLAR
PROFILAKTIKASI CHORA TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH
FAOLIYATI**

Baratov Xurshid Amir o'g'li¹

IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690118>

Annotatsiya: Zamonaviy sharoitda huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish, ayniqsa mahalla darajasida ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarning markazida **profilaktika inspektorlari** turadi. Ular o'zlariga biriktirilgan **ma'muriy hudud**dagi kriminogen vaziyatni o'rganish, tahlil qilish va jinoyatchilikka sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradilar.

Huquqbuzarliklarning profilaktikasi faqatgina jinoyat sodir etilganidan so'ng chora ko'rish bilan emas, balki uning oldini olishga qaratilgan **ijtimoiy, psixologik va huquqiy mexanizmlarni** ishga solish orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtayi nazardan, profilaktika inspektorining faoliyati nafaqat huquqni muhofaza qilish, balki mahalliy aholini ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash, fuqarolik ongini mustahkamlash va jamiyatda qonun ustuvorligini qaror toptirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mahalla, profilaktika inspektorlari, jamoatchilik, kriminogen vaziyat, huquqbuzarliklar

Abstract : Improving the system of prevention of violations in modern conditions, especially ensuring social security at the neighborhood level, is one of

the most important directions of state policy. Preventive inspectors are at the heart of the reforms carried out in this regard in the Republic of Uzbekistan. They carry out measures to study, analyze and eliminate the factors that cause crime in the criminogenic situation in the Administrative Region attached to them.

Prevention of offenses is carried out not only by taking action after the commission of a crime, but also by employing social, psychological and legal mechanisms aimed at its prevention. From this point of view, the activities of the preventive inspector serve not only law enforcement, but also socio-psychological support of local residents, strengthening civil consciousness and making decisions about the rule of law in society.

Keywords: neighborhood, preventive inspectors, community, criminogenic situation, offenses

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari bilan "mahalla – profilaktika inspektori – jamoatchilik" uchligi asosida yangi tizim joriy etildi. Bu tizimning mohiyati shundan iboratki, profilaktika inspektori o'z hududida nafaqat huquqbuzarliklarning oldini oladi, balki mahalla faollari, yoshlar yetakchilari va fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikda kriminogen omillarni aniqlash, baholash va ularni bartaraf etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Shu o'rinda avvalambor kriminogen vaziyat tushunchasi va uning tahlil mexanizmi haqida tushunchaga ega bo'lsak.

Kriminogen vaziyat – bu ma'lum bir hududda yoki ijtimoiy muhitda jinoyat sodir etilish ehtimolini oshiruvchi ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va psixologik omillar majmuasidir. Profilaktika inspektori faoliyatida ushbu vaziyatni aniqlash va baholash quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- mahalliy aholidan, jamoatchilikdan, tibbiyot, ta'lim, bandlik va boshqa

idoralardan ma'lumotlar yig'iladi;

- jinoyatlarning turlari, ularning sodir etilish vaqti, joyi va shaxsiy omillarini hisobga olish;

- aholining ijtimoiy kayfiyati, ishsizlik darajasi, oilaviy nizolar va yoshlar orasidagi deviant xulq-atvorni aniqlash;

- ma'muriy hududda xavfli nuqtalarni xaritada belgilash va ularni doimiy kuzatib borish.

Bu jarayonlarda profilaktika inspektori "jinoyatchilikni ijtimoiy kasallik sifatida" baholaydi va uni faqat huquqiy yo'l bilan emas, balki ijtimoiy resurslarni ishga solish orqali bartaraf etishga intiladi. Masalan, bandlikka ko'maklashish, muammoli oilalarni psixologik qo'llab-quvvatlash, notinch yoshlarni sport va ta'limga jalb etish kabi yo'nalishlar shular jumlasidandir.

Profilaktika inspektorining ma'muriy hududdagi asosiy vazifalari O'zbekiston Respublikasi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunida belgilangan. Ushbu vazifalarga quyidagilar kiradi:

- huquqbuzarliklar profilaktikasining mahalliy darajadagi dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

- ijtimoiy xavfli aholini nazorat ostiga olish;

- oilaviy zo'ravonlik, alkogolizm, ishsizlik, voyaga yetmaganlar nazoratsizligi kabi kriminogen omillarni aniqlash;

- jamoatchilik tuzilmalari bilan hamkorlikda huquqbuzarliklarning oldini olish tadbirlarini o'tkazish;

- fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish bo'yicha targ'ibot va tushuntirish ishlarini olib borish.

Shu bilan birga, 2025-yil 8-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuraturasi, Milliy gvardiyasi, Mahallalar uyushmasi va Soliq

qo'mitasining 44/48/0806/29/21/2025-16-conli qo'shma qaror qabul qilindi.

Ushbu qo'ma qaror bilan "Mahallalarni kriminogen vaziyatidan kelib chiqqan holda toifalash hamda hamkorlikda profilaktik tadbirlarni tashkil etish to'g'risida yo'riqnoma" tasdiqlangan.

Yo'riqnomaga asosan, respublikadagi barcha mahallalarning kriminogen vaziyatidan kelib chiqib, "qizil", "sariq" va "yashil" toifalarga ajratish mezonlari va tartibi belgilangan.

Shu bilan birga, aholining har bir muammoli toifasi kesimida profilaktik choralarni belgilovchi metodik yondashuv ishlab chiqilgan bo'lib, bu o'z navbatida aholining har bir muammoli toifasi kesimida samarali va manzilli yo'naltirilgan profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqilishini uslubiy ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, muammoli toifadagi shaxslarga profilaktik ta'sir ko'rsatishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishda bunday toifadagi shaxslarning shaxsiga doir ma'lumotlar o'rganiladi va tahlil qilinadi.

Profilaktika inspektori o'z faoliyatini samarali tashkil etish uchun har bir mahalla yoki hududni kriminogen risk darajasi bo'yicha tahlil qiladi. Bu tahlil uchta asosiy mezon asosida amalga oshiriladi:

- jinoyatlarning soni va ularning dinamikasi;
- aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli;
- jamoatchilik faolligi darajasi.

Ushbu tahlil natijalariga ko'ra, har bir hudud uchun individual profilaktik reja tuziladi va muntazam monitoring o'tkaziladi.

Kriminogen vaziyatni baholashda statistik yondashuv bilan bir qatorda kriminologik diagnostika usuli qo'llanilishi lozim. Bu usulda jinoyatchilikning ildiz sabablari chuqur tahlil qilinadi, ya'ni: ijtimoiy tengsizlik, yoshlar bandligining pastligi, oila institutining zaiflashuvi, giyohvandlik va alkogolizm, axborot

tahdidlari, migratsiya oqimlari.

Shuningdek, har bir hududda jinoyatchilik darajasiga ta'sir etuvchi mikrokriminogen muhit (*masalan, oilaviy nizolar, mahalladagi ijtimoiy nizolar, yoshlar orasidagi agressiv guruhlar*) ham hisobga olinadi.

Profilaktika inspektori ushbu omillarni bartaraf etishda institutsional hamkorlik tizimini yo'lga qo'yadi. Ya'ni, ichki ishlar organlari, ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash, bandlik va mahalla faollari o'rtasida axborot almashinuvi, birgalikdagi reydlar, monitoringlar va maslahat ishlari olib boriladi.

Profilaktika inspektorining ma'muriy hududdagi faoliyati jinoyatchilikni bartaraf etish bilan cheklanmay, balki keng ko'lamli ijtimoiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Kriminogen vaziyatni tahlil qilishda statistik ma'lumotlar, ijtimoiy psixologik tahlillar va mahalla darajasidagi kuzatuvlar uyg'un holda qo'llanilganda, huquqbuzarliklarning oldini olish samaradorligi ortadi.

Profilaktika inspektori o'z ma'muriy hududida jinoyatchilikni tahlil qilish, kriminogen omillarni bartaraf etish, huquqiy targ'ibot va ijtimoiy-pedagogik faoliyatni amalga oshiradi. Ular faoliyatida profilaktik suhbatlar, ogohlantirishlar, reydlar, ma'muriy nazorat hamda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishga qaratilgan tadbirlar muhim o'rin tutadi.

Biroq zamonaviy davrda bu an'anaviy uslublar bilan cheklanib bo'lmaydi. Shu bois so'nggi yillarda inspektorlar faoliyatida axborot texnologiyalaridan foydalanish, ma'lumotlar bazalarini integratsiyalash, kriminogen xaritalar yaratish kabi innovatsion mexanizmlar joriy etilmoqda.

Kriminogen omillarni bartaraf etish uchun ularning kelib chiqish sabablari chuqur tahlil qilinishi zarur. Tadqiqotlarga ko'ra, ma'muriy hududlardagi jinoyatchilik ko'rsatkichlariga eng ko'p ta'sir etuvchi omillar quyidagilardir:

Omil nomi	Ta'sir tavsifi
------------------	-----------------------

Ishsizlik darajasi	Mehnat bilan band bo'lmagan aholining deviant xatti-harakatlarga moyilligi oshadi
Oila nizolari	Oilaviy zo'ravonlik va bolalar nazoratsizligi jinoyatchilikka olib keladi
Yoshlar bandligi pastligi	Bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazmaslik, jinoyatga moyillikni kuchaytiradi
Ichkilikbozlik va giyohvandlik	Jinoyatlarning 40% dan ortig'i ushbu holatlar bilan bog'liq
Aholining huquqiy savodxonligi pastligi	Huquqiy normalarni bilmaslik huquqbuzarlik xavfini oshiradi

Profilaktika inspektori ana shu omillarni aniqlagach, hududiy tahlil kartasi tuzadi. Har bir manzilda qanday xavf mavjudligi, qaysi oila yoki shaxs bilan profilaktik ish olib borish kerakligi belgilanadi. Bunday yondashuv "maqsadli profilaktika" deb yuritiladi va u an'anaviy umumiy targ'ibotdan ancha samaraliroq hisoblanadi.

Kriminogen vaziyatni o'rganishda xaritalash usuli muhim ahamiyatga ega. Bu usulda jinoyatlar sodir etilgan joylar, vaqt oralig'i, ularning takroriyliigi va turi maxsus elektron xaritaga kiritiladi.

Natijada profilaktika inspektori hududdagi "issiq nuqtalar"ni (*ya'ni jinoyatlar ko'p sodir etiladigan joylar*) aniqlaydi va resurslarni shu nuqtalarga yo'naltiradi. Bunday kriminogen xaritalar O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida tajriba tariqasida joriy etilgan bo'lib, profilaktika inspektorlariga aniq yo'nalishlarda ishlash imkonini bermoqda.

Profilaktika inspektori faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan aholi bilan o'zaro ishonchli munosabatlarga bog'liq. Shu bois, kriminogen omillarni bartaraf

etishda “fuqarolik sherikchiligi” prinsipi asosiy tamoyil sifatida qaraladi. Kriminogen xavfning katta qismini aynan **yoshlar auditoriyasi** tashkil etadi. Shuning uchun profilaktika inspektorlarining faoliyatida “Yoshlar bilan ishlash” yo‘nalishi alohida o‘rin tutadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bunday chora-tadbirlar natijasida bir nechta hududlarda yoshlar orasida mayda bezorilik, o‘g‘rilik va spirtli ichimlik bilan bog‘liq huquqbuzarliklar 20–30 foizga kamaygan.

References:

1. 2025-yil 8-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuraturasi, Milliy gvardiyasi, Mahallalar uyushmasi va Soliq qo‘mitasining 44/48/0806/29/21/2025-16-conli qo‘shma qaror;
2. Gadoymirodov B. Voyaga yetmaganlar uchun ma'muriy javobarlik: tarixiy rivojlanish va xalqaro huquqiy hujjatlar //Ko‘p tarmoqli fanlar va innovatsiyalar jurnali. – 2025. – T. 1. – №. 3. – S. 210-212;
3. Кушбаков Д. М., Эгамбердиев В. О. Профилактика инспекторининг криминоген вазиятни ўрганиш ва таҳлил қилиш фаолияти //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 8. – С. 194-198.